

ARCHITECTURE

ФОРМУВАННЯ ВІДКРИТИХ ПРОСТОРІВ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Табачин А.В.

*аспірант, кафедри архітектури та будівництва
«Університет Короля Данила», м.Івано-Франківськ*

FORMATION OF OPEN SPACES IN MULTI-STOREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATORY DOCUMENTATION REQUIREMENTS

Tabachyn A.

*graduate student of the Department of Architecture and Construction
University of King Danylo, Ivano-Frankivsk
<https://orcid.org/0009-0008-3145-0625>*

Анотація

У статті досліджено комплексний підхід до формування відкритих просторів у структурі сучасної багатоповерхової житлової забудови України. Проаналізовано вимоги чинних державних будівельних норм щодо функціонального зонування, інклюзивності та безпеки середовища. Систематизовано ключові проблеми організації міжбудинкових територій, зокрема їх функціональну фрагментарність, домінування транспортної інфраструктури та низьку ефективність озеленення. На основі проведеного аналізу запропоновано проєктні рішення, спрямовані на стимулювання соціальної активності мешканців та підвищення капіталізації житлових об'єктів через створення якісного, безпечного та людиноцентричного громадського простору.

Abstract

The article explores a comprehensive approach to the formation of open spaces within the structure of modern multi-storey residential developments in Ukraine. It analyzes the requirements of current state building codes regarding functional zoning, inclusivity, and environmental safety. The study systematizes key issues in the organization of inter-block territories, specifically their functional fragmentation, the dominance of transport infrastructure, and the low efficiency of landscaping. Based on the analysis, design solutions are proposed to stimulate social activity among residents and increase the capitalization of residential properties by creating high-quality, safe, and human-centric public spaces.

Ключові слова: відкриті-простори, багатоповерхова житлова забудова, прибудинкова територія, ДБН, інклюзивність, благоустрій, соціальна взаємодія, безбар'єрність.

Keywords: open spaces, multi-storey residential development, residential area, State Building Codes (DBN), inclusivity, landscaping, social interaction, accessibility.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку містобудування в Україні характеризується інтенсивним зростанням щільності багатоповерхової забудови, що часто призводить до зменшення якості відкритих просторів. Попри наявність жорстких державних будівельних норм, реальний стан міжбудинкових територій часто не відповідає потребам мешканців у комфорті та безпеці.

Основні проблеми:

- Відсутність чіткого розмежування зон для різних вікових та соціальних груп, що створює конфлікти інтересів (наприклад, шум від спортивних майданчиків поряд із зонами тихого відпочинку).
- Пріоритетне виділення площ під відкриті автостоянки та проїзди за рахунок рекреаційних зон, що погіршує екологічний стан та рівень безпеки двору.
- Часто формальне виконання вимог безбар'єрності (незручні пандуси, відсутність тактильної навігації), що обмежує доступність простору для маломобільних груп населення.

Вирішення цих проблем потребує переходу від «типового благоустрою» до цілісного проєктування

громадського простору, який враховує не лише нормативні радіуси доступності, а й психологічний комфорт та економічну привабливість житлового комплексу.

Метою даного дослідження є розробка та наукове обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування якісних відкритих просторів у межах багатоповерхової житлової забудови. Дослідження спрямоване на пошук балансу між жорсткими нормативними вимогами (ДБН) та сучасними запитами суспільства на інклюзивне, безпечне та багатофункціональне середовище.

Аналіз досліджень і публікацій.

Сучасні наукові дослідження у сфері формування відкритих просторів багатоповерхової житлової забудови в Україні свідчать про зростання уваги до цієї проблематики у контексті підвищення якості житлового середовища, сталого розвитку міст та адаптації містобудівної практики до сучасних соціальних і екологічних викликів. Вітчизняні науковці розглядають відкриті простори як ключо-

вий елемент житлової структури, що впливає на рівень соціальної взаємодії, комфорт проживання та функціональну ефективність територій.

Фундаментальний внесок у розуміння простої організації містобудівних систем зробив М. М. Габрель. У своїй праці автор пропонує модель «ПРОГРЕС», яка розглядає містобудівний простір як п'ятивимірну систему координат: «людина — функція — умови — геометрія — час». Особлива увага приділяється геометричним задачам в урбаністиці, де геометрія виступає не лише як інструмент порядку, а як феномен, що визначає реальність розвитку міських форм. Також вводиться поняття "геометричного феномену", де форма та конфігурація забудови безпосередньо впливають на соціальну статистику та динаміку міста. Це дозволяє нам обґрунтувати формування простору не просто як "благоустрій", а як складну інженерну задачу. [1]

Дослідження Z. Vinczeová та A. Tóth (2025) підкреслюють роль міських зелених насаджень (UGS) як критичного елемента житлових районів, що забезпечує екосистемні послуги: регулювання мікроклімату, управління зливовими водами та зменшення ефекту «теплого острова». [2] Паралельно з цим, E. Eizenberg та колеги (2019) аналізують морфологію відкритих просторів у висотній забудові, вказуючи на необхідність нових типологій та індексів оцінки якості зелених зон у великих житлових комплексах. [3]

Також ідеї щодо соціального виробництва простору були сформульовані А. Лефевром, який розглядав простір як результат взаємодії соціальних практик, економічних процесів і символічних значень. Зокрема, він підкреслював, що міський простір є не лише фізичною реальністю, але й продуктом соціального конструювання [4]. У контексті відкритих просторів це означає, що їх якість визначається не лише планувальними параметрами, а й інтенсивністю та характером соціального використання. Подальший розвиток просторового підходу до урбаністики здійснив Е. Соджа, який запропонував концепцію «просторового мислення» та підкреслив важливість інтеграції соціальних, економічних і просторових процесів. На його думку, урбаністичний простір повинен розглядатися як динамічна система взаємопов'язаних процесів [5], що безпосередньо впливає на формування відкритих просторів як частини житлового середовища.

Таким чином, аналіз сучасних і класичних досліджень дозволяє зробити висновок, що формування відкритих просторів багатоповерхової забудови повинно базуватися на поєднанні функціонального, соціального та просторового підходів. Сучасна урбаністика відходить від спрощеного функціонального зонування до розуміння міста як гіперскладної системи, у якій відкриті простори відіграють роль середовища соціальної взаємодії, екологічної стабільності та формування якості життя.

Водночас важливо підкреслити, що, незважаючи на розвиток нових теоретичних підходів, функціональний аспект залишається актуальним і повинен інтегруватися з сучасними концепціями. У

цьому контексті особливого значення набуває узгодження теоретичних положень із нормативною базою, зокрема вимогами ДБН, що регламентують формування житлових територій. Це створює передумови для розробки практичних рекомендацій і проектних рішень, спрямованих на підвищення якості відкритих просторів у сучасній багатоповерховій забудові.

Виклад основного матеріалу.

У сучасному містобудуванні відкриті простори багатоповерхової забудови перестають розглядатися як другорядні або залишкові території. Вони трансформуються у ключові елементи формування якості житлового середовища, визначаючи рівень комфорту, соціальної взаємодії та екологічної стійкості урбанізованих територій. Водночас у практиці українських міст значна частина таких просторів сформована в умовах індустріального житлового будівництва другої половини ХХ століття, що зумовило їх низьку функціональну та соціальну ефективність. Процес формування якісного житлового середовища в умовах інтенсивної багатоповерхової забудови сучасних українських міст вимагає глибокого переосмислення підходів до проектування відкритих просторів, які перестали бути лише транзитними зонами між будинком і вулицею, перетворившись на складний інструмент забезпечення соціальної стійкості та екологічного балансу.

Практичні рекомендації щодо організації таких територій мають базуватися на комплексному аналізі державних будівельних норм, де кожен аспект - від глобального планування кварталу до дрібних елементів благоустрою - регулюється чіткими параметрами безпеки, комфорту та доступності. Формування відкритих просторів в Україні регламентується низкою нормативних документів, зокрема: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» [7], ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» [6], ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» [8] та ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки, Основні положення» [9]. Ці норми визначають вимоги до функціонально-планувальної структури житлових територій, організації пішохідних і транспортних зв'язків, рівня озеленення та складу елементів благоустрою. Зокрема, передбачається обов'язкове створення дитячих, спортивних і рекреаційних майданчиків, а також забезпечення нормативного рівня озеленення. Проте вони здебільшого не регламентують якість просторової організації, що часто призводить до формального виконання вимог без досягнення реального ефекту.

Фундаментальним етапом проектування є дотримання норм ДБН Б.2.2-12:2019, які регламентують планувальну структуру територій, де відкриті простори розглядаються як невід'ємна частина житлового мікрорайону [7]. Розрахунок параметрів відкритого простору починається з визначення граничної щільності населення, яка для житлової забудови зазвичай складає 450 осіб на гектар, проте при проектуванні висотних доміант цей показник вимагає особливо ретельного балансування з площею озелених територій загального користування [7].

Для будинків різною висотою встановлюється критично важливе обмеження - максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки що наведені у таблиці 1 (Рис.1).

Таблиця 1

Показники граничних параметрів забудови земельної ділянки

Поверховість житлових будинків	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки під час розміщення житлового будинку*
3 поверхи без урахування мансарди	50 %
4–5 поверхів	45 %
6–8 поверхів	40 %
9–10 поверхів	35 %
11–15 поверхів	30 %
16 поверхів і вище	25 %

* Під час реконструкції кварталів історичної забудови та формування нової квартальної забудови або за нового будівництва в історичних ареалах міста (визначених генеральним планом) у разі щільної забудови, зокрема зміні функціонального призначення земельної ділянки, показники, наведені у таблиці, не застосовуються.

Примітка 1. У разі розміщення на земельній ділянці житлових будинків або секцій різної поверховості у розрахунках слід визначати середню поверховість.

Примітка 2. Вільна від забудови прибудинкова територія має використовуватися для благоустрою й озеленення відповідно до показників таблиці 6.4.

Примітка 3. Сумарна площа під забудовою житлового будинку, охоплюючи експлуатовані покрівлі стилобатних частин, підземних та напівпідземних споруд, що використовуються під благоустрій та озеленення для мешканців житлових будинків, не повинна перевищувати 70 % земельної ділянки за умови забезпечення під'їздів до входних груп житлового будинку, проїзду пожежної техніки, автомобілів швидкої допомоги та інженерного захисту території щодо відведення поверхневого стоку.

Розглянемо для прикладу будівлю висотою 11 поверхів, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки не може перевищувати 30%, що фактично зобов'язує архітекторів віддавати 70% площі під формування відкритого ландшафту, пішохідних зв'язків та рекреаційних вузлів [7]. Такий підхід дозволяє уникнути ефекту «кам'яних джунглів» та створює передумови для реалізації екологічного каркаса всередині житлової групи.

Просторова організація відкритого середовища повинна підпорядковуватися системі містобудівних обмежень, серед яких особливе значення мають «блакитні лінії», що регулюють силует забудови та запобігають надмірному затіненню дворів, а також «зелені лінії», які фіксують межі наявних природних ландшафтів, що підлягають інтеграції в нову забудову [7]. Внутрішній простір кварталу має бути чітко диференційований за функціональним призначенням відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011, де кожна зона — від дитячого майданчика до майданчика для збирання відходів — має свої нормативні вимоги щодо розташування та облаштування [6]. Дитячі ігрові майданчики, що є серцем прибудинкової території, повинні проектуватися з урахуванням різних вікових сценаріїв і бути віддалені від вікон

житлових будинків щонайменше на 12 метрів для забезпечення акустичного комфорту мешканців нижніх поверхів [6]. Питома площа таких зон розраховується як 0,7 м² на одного жителя, що при високій щільності багатоповислової забудови вимагає створення багаторівневих або комбінованих ігрових просторів [7]. Спортивні зони та майданчики для занять фізичною культурою, згідно з вимогами благоустрою, мають бути розташовані на відстані від 10 до 40 метрів від вікон, залежно від очікуваного рівня шуму, та обов'язково бути огороженими сіткою висотою не менше 3 метрів для запобігання вильоту спортивних снарядів за межі майданчика [6].

Екологічна складова відкритого простору безпосередньо залежить від науково обгрунтованого підходу до озеленення. Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, питома площа озелених територій у межах житлового кварталу повинна становити не менше 6 м² на одну особу, причому до цього показника не включаються ділянки шкіл чи дитсадків [7]. Проектні пропозиції повинні передбачати створення безперервної системи зелених насаджень, що забезпечують мікрокліматичний комфорт та захист від пилу. Під час вибору рослин необхідно суворо дотримуватися санітарних розривів: великі дерева

не повинні висаджуватися ближче ніж за 5 метрів від стін будинків, щоб не створювати надмірного затінення та не руйнувати корінням фундаменти, тоді як чагарники можуть бути розташовані на відстані 1,5 метра [6]. Важливим інженерним аспектом є вертикальне планування території, яке має забезпечувати швидке відведення поверхневих вод через систему відкритих лотків або закритих зливостоків, що запобігає підмиванню фундаментів та ерозії ґрунту [6, 9]. Сучасні рекомендації також включають використання геопластики — штучного формування рельєфу, що дозволяє створювати цікаві візуальні акценти та додатково захищати зони відпочинку від шуму проїздів.

Транспортна та пішохідна мережа всередині відкритого простору має бути спроектована на засадах безпеки та пріоритетності маломобільних груп населення, що деталізовано у ДБН В.2.3-5:2018 [8]. Основні пішохідні алеї повинні мати ширину не менше 2,25 метра для вільного роз'їзду двох крісел колісних, а покриття має бути рівним, неслизьким та стійким до значних експлуатаційних навантажень [8]. Проектні рішення мають забезпечувати безперешкодний проїзд спеціальної техніки, зокрема пожежних машин, завширшки не менше 3,5–4 метрів, причому такі проїзди повинні мати тверде покриття, здатне витримувати вагу сучасної рятувальної техніки [8, 9]. У межах житлової групи рекомендується впроваджувати концепцію «двору без машин», де паркування автомобілів вноситься у підземні паркінги або на зовнішній периметр, звільняючи внутрішній простір для пішоходів та дітей [7, 9]. Кількість місць для зберігання велосипедів повинна відповідати розрахунковим нормам і бути розташована в безпосередній близькості до входів у будинки, забезпечуючи зручність щоденного користування [8].

Принципи інклюзивності та універсального дизайну є обов'язковими для формування всіх елементів відкритого простору. Це означає не лише відсутність бар'єрів, а й створення інформативного середовища для людей з порушеннями зору та слуху. Поздовжні ухили пішохідних шляхів не повинні перевищувати 5%, а поперечні — 1-2%, що забезпечує стабільність руху [8]. Використання тактильних елементів (напрямних та попереджувальних смуг) є критично важливим перед виходами на проїжджу частину та перед сходами [8]. Відповідно до ДБН В.2.2-15:2019, входи до житлових будинків мають бути на рівні землі («нульовий поріг»), що робить простір доступним для всіх без винятку мешканців [9]. Якщо перепад рельєфу неминучий, необхідно проектувати пандуси з ухилом не більше 8% та шириною не менше 1,2 метра між поручнями [8]. Освітлення території має бути рівномірним та функціональним: опори висотою до 4 метрів рекомендується встановлювати в пішохідних зонах, щоб світло не потрапляло безпосередньо у вікна квартир на нижніх поверхах [6].

Архітектурно-художнє наповнення простору малими архітектурними формами повинно бути ергономічним та довговічним. Лави для відпочинку мають бути оснащені спинками та підлокітниками,

що особливо важливо для людей похилого віку, а матеріали для їх виготовлення повинні бути сертифікованими та екологічно безпечними [6]. Дизайн урн, освітлювальних приладів та покажчиків має утворювати цілісну візуальну систему, що сприяє ідентифікації житлового простору. Проектні пропозиції також мають враховувати взаємодію будинку з прилеглою територією через організацію перших поверхів. Розміщення нежитлових приміщень громадського призначення (кафе, студії, крамниці) з окремими входами, ізольованими від житлової частини, сприяє створенню «живого» фасаду та підвищує рівень безпеки завдяки постійній присутності людей на вулиці [9]. Важливо також передбачати зони для виходу домашніх тварин, які мають бути огорожені та розташовані на відстані не менше 40 метрів від дитячих майданчиків [6].

Висновки. Проведене дослідження дозволило встановити, що відкриті простори у структурі сучасної багатоповерхової житлової забудови виступають не допоміжним, а ключовим елементом формування якісного міського середовища, який безпосередньо впливає на рівень комфорту проживання, соціальної взаємодії та екологічної стійкості територій. Аналіз чинної нормативної бази України, зокрема вимог ДБН, засвідчив, що вона забезпечує достатньо чітке регулювання кількісних і планувальних параметрів відкритих просторів, однак обмежено враховує якісні характеристики їх організації, що часто призводить до формального виконання нормативів без досягнення очікуваного соціального ефекту. У ході дослідження було систематизовано основні проблеми формування відкритих просторів у сучасній українській практиці, серед яких визначальними є функціональна фрагментарність територій, домінування транспортної інфраструктури над рекреаційною, недостатній рівень інклюзивності та низька ефективність озеленення. Встановлено, що традиційні підходи до організації прибудинкових територій, сформовані в період індустріального житлового будівництва, не відповідають сучасним соціальним запитам і потребують суттєвого переосмислення. Розглянуто, що підвищення якості відкритих просторів можливе за умови впровадження комплексного підходу до їх проектування, який поєднує нормативні вимоги з сучасними урбаністичними концепціями. Ключовими принципами такого підходу визначено: формування ієрархії просторів (приватних, напівприватних і публічних), забезпечення функціональної різноманітності, пріоритет пішохідного та безбар'єрного середовища, інтеграцію зеленої інфраструктури та обмеження впливу автомобільного транспорту шляхом впровадження концепції «двору без машин». Таким чином, результати дослідження показують необхідність врахування при проектуванні не тільки нормативної бази, а й включення людиноцентричного підходу під час формування відкритих просторів багатоповерхової забудови. Практичне впровадження запропонованих рішень дозволить не лише підвищити якість житлового середовища, але й сприятиме сталому

розвитку міських територій та зростанню їх соціально-економічної привабливості.

Список літератури

1. Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2004. 400 с. URL: <http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4973> (дата звернення: 14.04.2026).

2. Vinczeová Z., Tóth A. Urban green spaces in residential areas: ecosystem services and climate adaptation. *Sustainability*. 2025. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/6/2538> (дата звернення: 14.04.2026).

3. Eizenberg, Efrat & Sasson, Orly & Shilon, Mor. (2019). Urban Morphology and Qualitative Topology: Open Green Spaces in High-Rise Residential Developments. *Urban Planning*. 4. 73-85. DOI:10.17645/up.v4i4.2276 URL: <https://www.researchgate.net> (дата звернення: 14.04.2026).

4. Lefebvre H. The production of space. Oxford: Blackwell, 1991. 454 p. URL: https://monoskop.org/images/7/75/Lefebvre_Henri_The_Production_of_Space.pdf (дата звернення: 14.04.2026).

5. Soja E. Spatializing the urban, Part I / Edward Soja // *City. Analysis of Urban Change, Theory, Action*. – 2010. – Vol. 14. – P. 629–635. URL:

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604813.2010.539371> (дата звернення: 14.04.2026).

6. ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Київ: Мінрегіон України, 2011. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3870299013412553977 (дата звернення: 14.04.2026).

7. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій. Київ: Мінрегіон України, 2019. 177 с. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3869382868727760041 (дата звернення: 14.04.2026).

8. ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці та дороги населених пунктів. Київ: Мінрегіон України, 2018. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3870239706994181151?doc_type=2 (дата звернення: 14.04.2026).

9. ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. Київ: Мінрегіон України, 2019. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3870290898935875265 (дата звернення: 14.04.2026).